

Explorando la gobernanza inteligente. Nuevas metodologías para la gestión integral de destinos turísticos.

Víctor Picó Gutiérrez¹

¹*Universitat de Barcelona, Departamento de Geografía, Sección de Análisis Geográfico Regional.
Calle Montalegre 6, 08001 Barcelona, España. +34 699865407. vpico12@ub.edu*

Área temática propuesta: 7. Marcos jurídicos, gobernanza, modelos empresariales públicos y privados y sus alianzas.

El impacto de las nuevas tecnologías en los destinos turísticos y su gestión ha impulsado el desarrollo de herramientas innovadoras en la gobernanza territorial y sectorial. Este fenómeno se ha acentuado tras la pandemia de la COVID-19, periodo en el que el turismo ha demostrado ser uno de los sectores económicos más resilientes, atrayendo inversiones significativas tanto públicas como privadas para consolidar su recuperación. En este trabajo se examinan los modelos de gestión inteligente y *Destination Management Offices (DMOs)* de algunos de los destinos más importantes de Europa tanto urbanos como litorales. Para ello, se lleva a cabo un vaciado bibliográfico y un análisis de los materiales disponibles en sus entes de gestión, ya sean planes, aplicaciones o plataformas web. Además, se reflexiona sobre la importancia de la implantación de estos modelos en Cuba, uno de los centros turísticos más importantes del Caribe que aún carece de estructuras consolidadas de gobernanza de destinos y gestión digital. Los resultados preliminares muestran la necesidad de adaptar estos modelos al contexto cubano y algunos puntos clave que se pueden trasladar de modelos ya ejecutados en otros destinos, con el objetivo de poder gestionar un destino de manera integral y coordinar a todos los actores involucrados para una mejor gobernanza.